

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO DE BIRIGUI: POTENCIALIDADES CONTEMPORÂNEAS DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO

*Birigui Railway Patrimony: Contemporary potential of conservation and
preservation*

*Patrimonio Ferroviario de Birigui: potencial contemporáneo de la conservación y
preservación*

CAMARA, Evelyn Caroline da Silva

Graduanda. Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual Paulista (UNESP),
Campus de Presidente Prudente, SP. Grupo de Pesquisa Projeto, Arquitetura e
Cidade.
evelyn.camara@unesp.br

HIRAO, Hélio

Prof. Doutor da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Presidente
Prudente, SP. Grupo de Pesquisa Projeto, Arquitetura e Cidade.
helio.hirao@unesp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Com a perspectiva da apreensão e cognição das multiplicidades, heterogeneidades e diversidades espaciais, se reconhecem as potencialidades do conjunto modernista do Patrimônio Ferroviário de Birigui. Esse bem patrimonial foi construído no início da década de 1970. Seu processo, marcado pelas territorialidades, desterritorialidades e reterritorialidades, foram identificadas pela experimentação espacial. Desse modo, o conjunto arquitetônico ferroviário é apreendido por meio das práticas de deriva juntamente com a realização de cartografias expressivas de forças e afetos mapeando as relações entre os indivíduos e sua ambiência, com suas multiplicidades presentes nos seus territórios, em constante movimento e transformação. Assim, a possibilidade de ativar esse espaço com seus corpos singulares atravessados pelos afetos, identificados e reconhecidos, pode estimular as sensações de pertencimento com o lugar, potencializando a valorização, conservação e preservação do patrimônio ferroviário da cidade.

Palavras-chave: Patrimônio. Deriva. Cartografia.

ABSTRACT

The perspective of apprehension and cognition of multiplicities, heterogeneities and spatial diversities, the potential of the modernist set of the Birigui Railway Heritage is recognized. This heritage asset was built in the early 1970s. Its process, marked by territorialities, deterritorialities and reterritorialities, were identified by spatial experimentation. In this way, the railway architectural ensemble is apprehended through the practices of drifting together with the realization of expressive cartographies of forces and affections mapping the relationships between individuals and their environment, with their multiplicities present in their territories, in constant movement and transformation. Thus, the possibility of activating this space with their unique bodies crossed by affections, identified and recognized, can stimulate feelings of belonging to the place, enhancing the appreciation, conservation and preservation of the city's railway heritage.

Keywords: Patrimony. Driftage. Cartography.

RESUMEN

Con la perspectiva de aprehensión y cognición de multiplicidades, heterogeneidades y diversidades espaciales, se reconoce la potencialidad del conjunto modernista del Patrimonio Ferroviario de Birigui. Este bien patrimonial fue construido a principios de la década de 1970. Su proceso, marcado por territorialidades, desterritorialidades y reterritorialidades, fueron identificadas a través de la experimentación espacial. De esta forma, el conjunto arquitectónico ferroviario es aprehendido a través de prácticas de deriva junto con la realización de cartografías expresivas de fuerzas y afectos que mapean las relaciones entre los individuos y su entorno, con sus multiplicidades presentes en sus territorios, en constante movimiento y transformación. Así, la posibilidad de activar este espacio con sus cuerpos singulares atravesados por afectos, identificados y reconocidos, puede estimular sentimientos de pertenencia al lugar, potenciando la valorización, conservación y preservación del patrimonio ferroviario de la ciudad.

Palabras clave: Patrimonio. Deriva. Cartografía.

PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO DE BIRIGUI: POTENCIALIDADES CONTEMPORÂNEAS DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Introdução

O artigo trata sobre a apreensão e reconhecimento do Patrimônio Ferroviário Modernista de Birigui- SP. Sendo que, a primeira Estação Ferroviária, que deu início a ocupação do núcleo urbano foi demolida em 1969.

Uma nova Estação Ferroviária foi implantada a aproximadamente seis quilômetros de distância da antiga, em uma área, antes, periférica da cidade, na década de 1970, com singelas características formais, estruturais e funcionais do modernismo paulista. Ao longo do tempo, abandonada e deteriorada, o patrimônio descontextualizou-se. A perda de sua influência se deu devido a substituição do modal ferroviário pelo rodoviário.

Por meio das experimentações espaciais, a apreensão e cognição das marcas e pegadas deixadas pelos seus habitantes no espaço revelou a multiplicidade de usos e apropriações, revelando múltiplas práticas, como de jovens grafitando e se encontrando pelos caminhos, mas também, de idosos e adultos cultivando hortaliças e canteiros com a permanência de animais de pequeno e grande porte.

Desse modo, com as transformações ocorridas, o patrimônio ferroviário de Birigui, composto pela plataforma de passageiros, galpão, trilhos e um vagão, espalhados numa área de aproximadamente 180 mil m², apresentam processos afetivos que revelam elos entre a ambiência e os indivíduos que a habitam e a habitaram, neste processo de ocupação, desde sua construção até hoje. Assim, reconhece nos territórios, a coexistência espacial do processo de distanciamento e aproximação, estranhamento e habitualidade, bem como, o encontro dos costumes urbanos com os rurais dos corpos heterogêneos que o habitam.

Ainda, ocorreram alterações recorrentes a mudanças funcionais do edifício, como a plataforma de passageiros, que foi reformada em 2016 para abrigar a “Secretaria Municipal de Cultura e Turismo”. Entretanto, essa ocupação e o do Galpão não se consolidaram, estão atualmente abandonados, sendo que o Galpão está sem cobertura

e exposto às mudanças climáticas, além disso, existe um único vagão esquecido nessa ambiência, que apresenta marcas e pegadas da passagem de tempo.

Contudo, ao identificar esse patrimônio ferroviário modernista por meio das práticas de deriva (DEBORD, 1958, CARERI, 2013), e do método da cartografia (KASTRUP; ESCÓSSIA; PASSOS, 2009) se reconhece uma cidade vivenciada e praticada através do hábito de andar e transformar territorialidades, estimulando sentimentos de pertencimento ao lugar e, com isso, potencializando a valorização, preservação e conservação do patrimônio, fatores que indicam o motivo pelo qual a memória e a arquitetura ainda permanecem no contexto da cidade contemporânea.

De acordo com a prática do caminhar (CARERI, 2013) e da deriva (DEBORD, 1958) como meio de intervenção, são apreendidos os encontros possibilitados pelo processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização (DELEUZE; GUATTARI, 1995), reconhecendo as multiplicidades de corpos heterogêneos em tessitura de relações com sua ambiência singular, e a partir disso, se produziram cartografias de forças e afetos.

A apreensão desses territórios com seus corpos e os seus múltiplos acontecimentos em conexão com seu ambiente, aproximam ou afastam as relações de pertencimento entre os indivíduos e o patrimônio. Com o reconhecimento dos símbolos e significados atribuídos, são potencializados a valorização, a preservação e a conservação desse patrimônio ferroviário, a partir da ativação dessas territorialidades reconhecidas.

O caminhar como apreensão do território

O ato de caminhar como intervenção reflete o pensar, o sentir, o transbordar, o transformar, e, o mais importante se perder; com esse instrumento é possível transcender a barreira da funcionalidade e começar a apreender o território como ele de fato é, múltiplo, controverso e complexo (CARERI, 2013). Com isso, a cidade e seus caminhos não são apenas trechos de passagem, mas se tornam também, espacialidades de convivência que apresentam potencialidades da relação entre indivíduos e espaços (KASTRUP; ESCÓSSIA; PASSOS, 2009).

Bem como citado por Careri:

(...) utiliza o caminhar como meio através do qual indagar e desvelar as zonas inconscientes da cidade, aquelas que escapam do projeto e

que constituem o que não é expresso e o que não é traduzível nas representações tradicionais. (CARERI, 2013, p.83).

Do mesmo modo, desvenda-se, nessa pesquisa, uma zona espacial dentro da malha urbana de Birigui, reconhecendo a importância do Conjunto do Patrimônio Ferroviário, palco para múltiplas atividades, porém, de pouco interesse para o Poder Público. De modo que o recorte espacial compreende uma área horizontalmente extensa, no qual constam a estação ferroviária, o galpão, o vagão e seus trilhos e, a pouco tempo, em meados do ano de 2015 considera também, a implementação de uma pista de caminhada.

Essa espacialidade apreendida contém uma potência de agrupamentos com diferentes indivíduos que as apropriam de múltiplas maneiras, com cada pessoa atribuindo seu sentido de pertencimento ao lugar, compondo as vivências e memórias que são materializadas no espaço.

Foram também identificadas práticas espaciais que, se não fosse permitido se perder pelo espaço, não seriam reconhecidas. Inúmeras expressões visuais grafitadas, como desenhos, rabiscos e pixos revelam a arte e a resistência urbana nas paredes de alvenaria.

Ao percorrer os caminhos não asfaltados e demarcados por moradores, foram identificadas práticas rurais de cultivo e colheita, constando de variedades de leguminosas, frutas e animais, bem como, com a implantação da pista de caminhada que fica do lado oposto à estação ferroviária, reconhece que um aglomerado de corpos atendem a função proposta pela pista, mas outros recusam-se a seguir as linhas e faixas demarcadas dos caminhos de ida e de volta, trazendo novas experimentações potencializando outros territórios e convidando terceiros a estimularem a sua criatividade ao se perder em um caminho cercado por variedades de acontecimentos rurais e urbanos.

Mapeadas em cartografias, essas experimentações espaciais constituem expressões visuais de composição de camadas dos territórios apreendidos que se sobressaltam segundo as marcas, pegadas e elos encontrados através do ato de caminhar. Assim, reconhece os territórios que interligam a espacialidade com sua arquitetura moderna do patrimônio com os indivíduos que se sentem pertencentes ao lugar. “É precisamente o

contato entre nossos corpos e essa matéria física que faz a experiência urbana” (SOLÀ-MORALES, 2008, p.23).

Através das cartografias realizadas se reconhece que a noção de memória e de temporalidade atravessam o conjunto arquitetônico e os habitantes do lugar, e, a partir disso, se chega em uma discussão em que o indivíduo transforma a paisagem, desterritorializando-a e reterritorializando-a, como explica Deleuze e Guattari: “As territorialidades são, pois, atravessadas, de um lado a outro, por linhas de fuga que dão prova da presença, nelas, de movimentos de desterritorialização e reterritorialização” (DELEUZE G., GUATTARI F., 1995, p.69).

A apreensão territorial mostrou diferentes afetos presentes, no qual revelam e pontuam a diversidade de acontecimentos que ocupam o patrimônio. A Figura 1 apresenta por meio dos coágulos em tons de azul os diversos elos e acontecimentos reconhecidos, e como isso se reflete nos edifícios e seus respectivos entornos, o que demonstra quais grupos se sentem mais pertencentes do espaço e quais o utilizam como caminho ou passagem, enquanto na segunda cartografia (Figura 2) recorre a temporalidade e a memória contida no imaginário coletivo sobre as espacialidades e estruturas modernas desse patrimônio, contando com fotografias de diferentes anos representando as mudanças físicas da paisagem e do patrimônio, bem como as modificações de afetos e elos por parte dos grupos e indivíduos que foram se estabelecendo no entorno da área, assim como os traços em amarelo representam as diferentes atividades praticadas pelos sujeitos, e os traços em azul demonstram o transbordamento das memórias em uma tessitura dos afetos conectadas com a sua espacialidade.

Figura 1. Cartografia de forças e afetos do Patrimônio Ferroviário. Fonte: Camara, 2022.

Figura 2. Cartografia do tempo e da memória do Patrimônio Ferroviário. Fonte: Camara, 2022.

Patrimônio ferroviário modernista e a cidade contemporânea

A partir dessas experiências espaciais se formaram conexões entre a relação do patrimônio ferroviário modernista, seu estado de preservação e sua presença na paisagem com as modificações expressas pelos indivíduos que a habitam.

O patrimônio construído durante a década de 1970, que devido à pouca documentação sistematizada existente, não há ainda, registros sobre a autoria do projeto, contudo se reconhecem as influências modernistas no conjunto ferroviário de Birigui, de modo que as estruturas modulares são racionalizadas, com presença de linhas ortogonais e geométricas deixadas aparentes. Assim como, o protagonismo da funcionalidade no seu desenho pode ser visto nos desenhos técnicos apresentados (Figura 3).

Embora o uso de ferrovias estivesse em decadência, Birigui ainda manteve o transporte de produtos agrícolas. Contudo, por se tratar da segunda ferrovia construída, foi implantada numa área, até então, periférica da cidade, na qual novos loteamentos foram feitos após sua implantação, o que explica, em parte, a relação entre o urbano e rural ser difusa e misturada, podendo reconhecer territórios de práticas realizadas pelos

mais idosos nesse contexto, entretanto, independente dos motivos, o conjunto arquitetônico se encontra na memória ativa das pessoas por agregar múltiplos acontecimentos em sua ambiência, sempre cercado por uma diversidade de corpos e atividades.

Figura 3. Planta baixa da Nova Estação Ferroviária e do Galpão Ferroviário de Birigui - SP. Fonte: Prefeitura Municipal de Birigui, modificado pela autora (2022).

Dessa forma, foram levantados dados sobre a história da cidade e como a mudança da ferrovia afetou moradores antigos. Do mesmo modo, ainda hoje, são vistos, resquícios de insatisfação pela retirada da linha ferroviária do centro urbano e sua realocação para uma área periférica, revelando um afastamento de usos desses espaços por parte de uma determinada classe social e apropriação por outras, acentuando o processo de desvalorização a qual resultou da ausência de atuação do Poder Público.

A partir disso, a cartografia (Figura 4) expressa a relação entre patrimônio ferroviário modernista e a cidade atual, por meio da representação e reconhecimento entre o mapa e cartografia, no qual enfatizam os pontos abordados pelo estudo, respectivamente mostrando a antiga e nova ferrovia e suas determinadas linhas ferroviárias, além das potencialidades encontradas no campo da nova estação ferroviária, frisando as diferenças quanto à expansão da malha urbana e como isso afeta diretamente os elos construídos entre habitantes e sua ambiência.

Figura 4. Mapa e Cartografia de Birigui - SP. Fonte: Camara, 2022.

Ainda assim, com as modificações no tecido urbano nota-se um avanço crescente de urbanização na direção nordeste, fazendo com que a zona urbana em que o patrimônio está implantado fique mais estagnado em comparação com as demais zonas da cidade, tendo estreita interligação com o seu entorno e com zonas industriais e residenciais, das quais os habitantes e trabalhadores convivem diariamente com o patrimônio modernista, fazendo uso de caminhos dos “desejos”, e com isso potencializando a preservação e conservação do patrimônio através do caminhar como método de intervenção em que consiste na interação de como corpos heterogêneos habitam as espacialidades e a ocupam de formas inesperadas, de modo que a relação entre a cidade contemporânea e o patrimônio modernista ferroviário se estabelece por meio dos indivíduos que a habitam, transitando entre as espacialidades e intervindo entre um espaço e outro, criando pontes e travessias que interagem entre os múltiplos territórios sendo eles antigos ou novos, bem como citado, “... o cartógrafo se encontra sempre na situação paradoxal de começar pelo meio, entre pulsações.” (KASTRUP; ESCÓSSIA; PASSOS, 2009, p.58), que revela os elos estabelecidos entre aqueles que habitam e coexistem com diferentes temporalidades e territorialidades, apreendendo o meio como principal agente na compreensão das espacialidades e vivências cotidianas cultivadas.

Os meios

A realidade de construção dos elos e de afetos acontece entre os meios, ou seja, é identificável o atravessamento das relações estabelecidas entre patrimônio, arquitetura, memória, ambiência e indivíduo, fazendo-se diverso, de acordo com as práticas singulares realizadas.

Visto o panorama em que o patrimônio ferroviário modernista da cidade está inserido, é válido frisar que para aqueles que não experimentam o território ativamente o veem como um espaço vazio sem funcionalidade, cooperando apenas para a passagem corriqueira do trem de carga que apita espalhando a sonoridade pela cidade ou então como espaço destinado apenas para aqueles que fazem caminhada na pista, criada em 2015.

Desse modo, para que a apreensão da ambiência da produção da realidade e da vida cotidiana aconteça deve haver um esforço para experimentar e vivenciar o espaço e permitir-se perder-se dentre os múltiplos acontecimentos de práticas urbanas e rurais que atravessam o patrimônio moderno, observando de modo ativo as práticas espaciais que ocorrem na plataforma da estação, no galpão e no vagão, sendo que, respectivamente acontecem diferentes apropriações, mas ambos são conectados pela arte urbana, em que se tem uma ambientação diversa, que acolhe uma coletividade que estão à margem da sociedade, além de convidar para adentrar os espaços para conhecer um pouco do resquício de um passado não tão distante.

Outrossim, as marcas encontradas nos edifícios remetem a usos relacionados a rituais religiosos de matriz africana, apresentando restos de oferendas, ceras derretidas do que um dia foram velas, transcritos no chão e nas paredes que apontam para usos noturnos destinados a estes grupos.

Assim como, são reconhecidos usos diurnos por crianças e adolescentes que vivenciam de diferentes formas, que foram já mencionadas, seja como passagem para chegar a escola, como local de encontro de colegas, ou, ainda, habitam o espaço por sua diversidade de práticas flexíveis entre o rural e o urbano, seja para olhar e alimentar os cavalos que permanecem num cercado, até adentrar as plantações em busca de algo específico, outrossim, pelas pessoas que utilizam a pista de caminhada para realizar exercícios físicos, circulando para além da pista e dando a volta na ambiência do patrimônio até a Praça Raul Cardoso, transbordando suas atividades entre os três espaços distintos, porém, próximos.

Outra cartografia realizada (Figura 5) abrange atividades que acontecem no espaço do patrimônio, revelando a multiplicidade no “meio entre meios”, ou seja, tudo aquilo que não é visível ou perceptível sem que haja uma vivência ativa e interventiva, assim:

Figura 5. Cartografia do Patrimônio Ferroviário de Birigui-SP. Fonte: Camara, 2022.

O caminhar revela-se útil à arquitetura como instrumento cognitivo e projetual, como meio para se reconhecer dentro do caos das periferias uma geografia e como meio através do qual inventar novas modalidades de intervenção nos espaços públicos metropolitanos, para pesquisá-los, para torná-los visíveis (CARERI, 2013, p.32).

E para além, a prática do caminhar como ato de apreensão e intervenção de dentro das experimentações, faz com que aquilo que de longe aparenta ser ausente e vazio, na realidade é um espaço da multiplicidade de convivência cotidiana entre os indivíduos que o habitam. “O vazio é a ausência, mas também a esperança, o espaço do possível” (CARERI, 2013, p.43), e “A *dérive* é a construção e a experimentação de novos comportamentos na vida real, a realização de um modo alternativo de habitar a cidade...” (CARERI, 2013, p.85).

Análises e observações

A horizontalidade da ambiência do patrimônio ferroviário modernista acumula em sua paisagem, a história e memória de como as ferrovias foram perdendo forças, ficando

cada vez mais marginalizadas, sobrevivendo através de intervenções e ressignificações dadas por indivíduos que se sentem pertencentes ao lugar e criam elos diários entre as espacialidades e a arquitetura moderna. Contudo, a marginalização dessa ambiência não o define, já que sua implantação gerou novos loteamentos e novas atividades comerciais próximas, embora nenhuma dessas mudanças resultaram em uma tentativa de sua preservação ou conservação, resultando uma espacialidade fragmentada que só se une através das práticas múltiplas que ocorrem em seu espaço, expondo de modo visível os conflitos dos territórios da cidade em expansão inseridas em uma economia política neoliberal, que não considera determinados corpos.

Desse modo a pesquisa apreende as relações entre espaço e indivíduo de dentro da experimentação espacial, através da prática da deriva identificando e reconhecendo as potencialidades através da cartografia de forças e afetos construídas entre os corpos heterogêneos e as singularidades espaciais da arquitetura moderna local, que potencializa a ressingularização dos territórios do passado através da perspectiva contemporânea, no qual, aponta as complexas questões da preservação e conservação do Patrimônio Ferroviário de Birigui. E, dessa forma, reconhece que a relação de elos e afetos dos habitantes da cidade são de extrema importância para potencializar a preservação do suporte material de memória e sua adequação ao contexto contemporâneo da cidade atual.

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço ao meu orientador e a todos aqueles que me apoiaram durante o processo da realização do artigo. Por conseguinte, agradeço ao Pibic Cnpq pela bolsa de estudos referente a Iniciação Científica que concedeu a oportunidade de pesquisar sobre o Patrimônio Ferroviário da cidade de Birigui-SP. E, por último, agradeço àqueles que compartilharam e agregaram conhecimentos para que esta pesquisa fosse capacitada a se realizar.

Referências

CARERI, Francesco. **Walkscapes: o caminhar como prática estética**. São Paulo: GG Brasil, 2013.

DEBORD, Guy. **Teoria da Deriva**. In *Revista Internacional Situacionista*. No. 2, dezembro de 1958. Disponível em: <https://teoriadoespacourbano.files.wordpress.com/2013/03/guy-debord-teoria-da-deriva.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2021.

DELEUZE Gilles., GUATTARI Félix. **Mil Platôs**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. (orgs.). **Pistas do método da cartografia: Pesquisa – intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2009.

SOLÀ-MOYLES, Manuel de. **De cosas urbanas**. Barcelona: Editora Gustavo Gili S.A., 2008.